

UJIAN AKHIR SEMESTER

Pelestarian Warisan Budaya

Pantun sebagai Alat Komunikasi dan Pembentuk Identitas

Masyarakat Melayu

Diselesaikan Oleh :

Mutiara Fahlisyah

220905068

Dosen Pengampu :

Ibnu Avena, S.Sos., M.Si

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

2023/2024

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pantun merupakan salah satu bentuk sastra lisan yang telah mengakar kuat dalam budaya Melayu. Keberadaannya bukan hanya sebagai hiburan semata, melainkan juga memiliki fungsi penting sebagai alat komunikasi dan pembentuk identitas masyarakat Melayu. Sejak dahulu, pantun digunakan untuk menyampaikan pesan, nilai-nilai moral, petuah, bahkan sindiran secara tersirat dan berkias. Keunikan struktur dan rima pantun menjadikannya mudah diingat dan diwariskan secara turun-temurun. Melalui pantun, masyarakat Melayu dapat mengekspresikan perasaan, gagasan, dan kearifan lokal mereka. Oleh karena itu, pantun berperan penting dalam membentuk dan mempertahankan identitas budaya Melayu. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai peran pantun sebagai alat komunikasi dan pembentuk identitas masyarakat Melayu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pantun digunakan sebagai alat komunikasi dalam masyarakat Melayu?
2. Bagaimana pantun berperan dalam membentuk identitas masyarakat Melayu?

1.3 Tujuan

Tujuan dari makalah ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan penggunaan pantun sebagai alat komunikasi dalam masyarakat Melayu.
2. Untuk menganalisis peran pantun dalam membentuk identitas masyarakat Melayu.

1.4 Manfaat

Makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. **Manfaat Teoritis:** Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang sastra dan budaya Melayu.
2. **Manfaat Praktis:** Memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pantun dan perannya dalam masyarakat Melayu kepada masyarakat luas.

2. Isi

Pantun, sebagai warisan budaya lisan masyarakat Melayu, telah lama berperan sebagai alat komunikasi yang efektif dan pembentuk identitas yang kuat. Struktur uniknya yang terdiri dari empat baris dengan pola rima A-B-A-B, serta penggunaan bahasa yang indah dan penuh kiasan, menjadikan pantun sebagai media yang ideal untuk menyampaikan pesan, nilai-nilai, dan kearifan lokal. Dalam konteks masyarakat Melayu, pantun tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi sehari-hari, tetapi juga sebagai wadah untuk mengekspresikan perasaan, menyampaikan nasihat, serta memperkuat ikatan sosial. Melalui pantun, nilai-nilai luhur seperti kesopanan, budi pekerti, dan gotong royong diturunkan dari generasi ke generasi. Selain itu, pantun juga digunakan dalam berbagai upacara adat, seperti perkawinan, kematian, dan panen, sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dari siklus kehidupan masyarakat Melayu. Dengan demikian, pantun tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai pembentuk identitas kolektif yang menyatukan masyarakat Melayu dalam keberagamannya. Melalui pantun, masyarakat Melayu dapat menjaga kelangsungan budaya dan nilai-nilai leluhur, serta memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas.

Dalam konteks perkembangan zaman, peran pantun sebagai alat komunikasi terus beradaptasi. Meskipun muncul berbagai media komunikasi modern, pantun tetap memiliki tempat khusus dalam hati masyarakat Melayu. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam pantun masih relevan dan dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat modern. Pantun tidak hanya menjadi sarana untuk menjaga kelestarian budaya, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat rasa nasionalisme dan membangun masyarakat yang lebih baik.

Namun demikian, pantun juga menghadapi tantangan dalam era globalisasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat dapat menggeser minat masyarakat terhadap tradisi lisan seperti pantun. Oleh karena itu, upaya pelestarian dan pengembangan pantun harus terus dilakukan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pantun merupakan warisan budaya yang sangat berharga bagi masyarakat Melayu. Sebagai alat komunikasi dan pembentuk identitas, pantun telah memainkan peran yang sangat penting dalam sejarah dan perkembangan masyarakat Melayu. Dengan memahami dan menghargai nilai-nilai yang terkandung dalam pantun, kita dapat turut serta dalam upaya melestarikan warisan budaya bangsa.

2.1 Pengertian Pantun dan Sejarahnya

Pantun, sebagai warisan budaya lisan masyarakat Melayu, memiliki akar sejarah yang panjang dan mendalam. Secara sederhana, pantun dapat didefinisikan sebagai bentuk puisi rakyat yang terdiri dari empat baris dengan pola rima tertentu, di mana dua baris awal berfungsi sebagai sampiran dan dua baris terakhir sebagai isi.

Pantun Melayu merupakan warisan budaya lisan yang telah mengakar kuat dalam masyarakat Melayu sejak zaman dahulu. Asal-usulnya yang pasti masih menjadi perdebatan para ahli, namun diperkirakan pantun telah ada sejak masa kerajaan-kerajaan Melayu klasik. Pada awalnya, pantun

berfungsi sebagai alat komunikasi lisan yang sederhana, digunakan dalam berbagai situasi seperti pertemuan adat, upacara keagamaan, atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari.

Seiring berjalannya waktu, pantun mengalami perkembangan dan penyebaran yang luas di wilayah Nusantara. Pantun mulai tercatat dalam berbagai naskah kuno seperti Sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah. Dalam naskah-naskah tersebut, pantun tidak hanya berfungsi sebagai penghias cerita, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan pesan moral, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal.

Peran penting pantun dalam kehidupan masyarakat Melayu membuat bentuk puisi ini terus berkembang dan beradaptasi dengan zaman. Pantun tidak hanya menjadi bagian dari tradisi lisan, tetapi juga masuk ke dalam berbagai bentuk kesenian seperti lagu, tarian, dan teater. Meskipun demikian, hingga kini pantun tetap mempertahankan ciri khasnya sebagai bentuk puisi yang indah, bermakna, dan sarat dengan nilai-nilai budaya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pantun antara lain adalah pengaruh budaya asing, perubahan sosial, dan perkembangan teknologi. Namun, semangat untuk melestarikan pantun sebagai warisan budaya tetap hidup di kalangan masyarakat Melayu.

2.2 Fungsi Pantun dalam Berbagai Konteks

Pantun tidak hanya sekadar karya sastra, tetapi juga berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif dalam berbagai konteks kehidupan masyarakat Melayu. [Abdullah, 2015] dalam penelitiannya menyebutkan bahwa pantun memiliki fungsi sebagai media pendidikan, alat komunikasi interpersonal, sarana hiburan, dan wahana ekspresi diri.

- **Media pendidikan:** Pantun sering digunakan untuk menyampaikan nilai-nilai moral, etika, dan ajaran agama kepada generasi muda. [Hamzah, 2010] mencatat bahwa pantun berfungsi sebagai pedoman hidup bagi masyarakat Melayu.
- **Alat komunikasi interpersonal:** Pantun digunakan untuk mengungkapkan perasaan, menyampaikan pesan, dan menjalin hubungan sosial. [Rosidah, 2018] menemukan bahwa pantun sering digunakan dalam acara-acara adat seperti perkawinan dan kematian.
- **Sarana hiburan:** Pantun juga digunakan sebagai hiburan, misalnya dalam acara-acara adat atau perayaan. [Suparman, 2012] mencatat bahwa pantun sering dilombakan dalam berbagai acara.
- **Wahana ekspresi diri:** Pantun menjadi wadah bagi individu untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan pengalaman hidup. [Ismail, 2017] menemukan bahwa pantun sering digunakan untuk mengungkapkan perasaan cinta, rindu, dan kesedihan.

2.3 Ciri – Ciri Pantun Melayu:

Pantun Melayu memiliki ciri khas yang membedakannya dengan bentuk puisi lainnya. Secara umum, pantun Melayu memiliki struktur yang teratur dan mengikuti pola tertentu. Ciri-ciri utamanya adalah sebagai berikut:

- **Terdiri dari Empat Baris:** Setiap bait pantun terdiri dari empat baris yang memiliki panjang yang hampir sama.

- **Rima A-B-A-B:** Baris pertama dan ketiga memiliki rima yang sama, begitu pula baris kedua dan keempat. Hal ini menciptakan irama yang khas dan mudah diingat.
- **Sampiran dan Isi:** Dua baris pertama disebut sampiran yang berfungsi sebagai pembuka atau pengantar. Dua baris terakhir disebut isi yang mengandung makna atau pesan yang ingin disampaikan.
- **Bahasa yang Indah dan Padat:** Pantun Melayu menggunakan bahasa yang indah, kiasan, dan perumpamaan untuk menyampaikan pesan. Pemilihan kata yang tepat dan penggunaan diksi yang indah menjadi ciri khas pantun.
- **Nilai-nilai Luhur:** Pantun Melayu seringkali mengandung nilai-nilai luhur seperti kesopanan, budi pekerti, ajaran agama, dan pandangan hidup masyarakat Melayu. Nilai-nilai ini tersirat dalam isi pantun dan menjadi bagian dari pesan yang ingin disampaikan.
- **Fleksibel:** Meskipun memiliki struktur yang teratur, pantun Melayu sangat fleksibel dalam penggunaannya. Pantun dapat digunakan untuk berbagai tema, mulai dari cinta, kasih sayang, nasihat, sindiran, hingga agama.

2.4 Contoh Pantun Melayu:

Contoh Pantun Nasihat

- **Pantun:**

Pergi ke pasar membeli ikan, Jangan lupa membeli nanas. Hendaklah rajin belajar selalu, Agar kelak hidup senang.

Makna: Pantun ini memberikan nasihat agar kita rajin belajar. Sama seperti membeli ikan dan nanas saat pergi ke pasar, kita juga harus rajin belajar agar kelak hidup kita menjadi lebih baik.

3. Kesimpulan

Penelitian ini telah menunjukkan bahwa pantun memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Melayu. Sebagai alat komunikasi, pantun digunakan untuk menyampaikan berbagai pesan, mulai dari hal-hal yang sederhana hingga konsep-konsep yang kompleks. Selain itu, pantun juga berfungsi sebagai pembentuk identitas masyarakat Melayu. Nilai-nilai luhur, adat istiadat, dan pandangan hidup masyarakat Melayu terrefleksikan dalam lirik-lirik pantun.

Dalam konteks globalisasi, pantun menghadapi tantangan untuk tetap relevan. Namun, dengan upaya pelestarian dan pengembangan yang berkelanjutan, pantun dapat terus menjadi bagian integral dari budaya Melayu dan menjadi warisan budaya yang tak ternilai bagi generasi mendatang.

Daftar Pustaka

Abdullah, A. (2015). Fungsi Pantun dalam Kehidupan Masyarakat Melayu. *Jurnal Bahasa dan Sastra*, 12(2), 115-125.

Hamzah, M. (2010). Nilai-nilai Moral dalam Pantun Melayu. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 8(1), 45-52.

Rosidah, S. (2018). Peran Pantun dalam Upacara Adat Perkawinan Masyarakat Melayu. *Jurnal Antropologi*, 15(2), 135-145.

Suparman, A. (2012). Pantun sebagai Media Hiburan dalam Masyarakat Melayu. *Jurnal Seni dan Budaya*, 10(3), 201-210.

Ismail, H. (2017). Ekspresi Diri Melalui Pantun: Studi Kasus pada Remaja. *Jurnal Psikologi*, 12(1), 75-85.

Bauman, R. (1986). *Story, performance, and event: Contextual studies of oral narrative*. Cambridge University Press.

Hymes, D. (1972). Models of the interaction of language and social life. In J. J. Gumperz & D. Hymes (Eds.), *Directions in sociolinguistics: The ethnography of communication* (pp. 35-71). Holt, Rinehart and Winston.